

Síndrome de apnea de sueño y riesgo cardiovascular en adultos con obesidad

Mitzi Angelli Flores-González, Sabino Carlos Marabel-Haro, Gloria Mendoza-López

Instituto Mexicano del Seguro Social.Unidad de Medicina Familiar No. 77. Estado de México Oriente

Resumen

OBJETIVO: Determinar la frecuencia del riesgo de síndrome de apnea de sueño y riesgo cardiovascular en adultos con obesidad de la Unidad de Medicina Familiar No 77. **MÉTODOS:** Estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, no probabilístico, por cuota en adultos con obesidad, adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 77. Se utilizó el cuestionario STOP BANG y el cuestionario IPAQ, además, se valoró el riesgo cardiovascular; el estudio fue sometido a evaluación ante el comité local de ética e investigación con número de aprobación: R-2024-1401-046. **RESULTADOS:** Se incluyeron 235 participantes, la edad tuvo una mediana de 51 años, con un predominio en mujeres (68.9%), la escolaridad más frecuente fue secundaria incompleta (39.1%), eran casadas (70.2%), fueron trabajadores (68.9%), con presencia de tabaquismo (83%), realizaban caminata (97.9%), la media de colesterol fue 183, predominó el grado II de obesidad (25.5%), tenían presencia de diabetes (50.2%), e hipertensión (56.2%), el riesgo de apnea fue alto (43.4%) y el riesgo cardiovascular bajo (97.5%). **CONCLUSIONES:** La obesidad continúa siendo un gran problema de salud pública a nivel mundial con altas tasas de morbimortalidad y principal causa de asociación con otras enfermedades no transmisibles, por lo que es indispensable la detección de manera temprana y oportuna incidiendo en medidas higiénico-dietéticas, sobre todo en los factores modificables de cada persona, para así disminuir el riesgo de complicación.

Abstract

OBJECTIVE: To determine the frequency of sleep apnea syndrome and cardiovascular risk in obese adults at Family Medicine Unit No. 77. **METHODS:** An observational, descriptive, cross-sectional, prospective, non-probabilistic, quota-based study was conducted in obese adults registered at Family Medicine Unit No. 77. The STOP BANG questionnaire and the IPAQ questionnaire were used, and cardiovascular risk was assessed. The study was submitted for review by the local ethics and research committee with approval number R-2024-1401-046. **RESULTS:** 235 participants were included, with a median age of 51 years. A predominance of women was found (68.9%). In the body mass index assessment, the most frequent obesity grade II was obesity (25.5%), while the majority presented with grade I obesity (51.1%). The risk of sleep apnea was high (43.4%), while cardiovascular risk was low (97.5%). **CONCLUSIONS:** Obesity continues to be a major public health problem worldwide with high rates of morbidity and mortality and is the main cause of association with other non-communicable diseases, making early and timely detection essential, focusing on hygienic-dietary measures, especially on modifiable factors for each person, in order to reduce the risk of complications.

Palabras Clave: obesidad, síndrome de apnea del sueño, riesgo cardiovascular

Keywords: Obesity, sleep apnea syndrome, cardiovascular risk

1. INTRODUCCIÓN

La obesidad es la epidemia del siglo XXI, se considera como la acumulación anormal o excesiva del tejido adiposo de etiología multifactorial, contribuyendo a múltiples comorbilidades [1]. La obesidad es responsable de múltiples comorbilidades como: diabetes mellitus (44%), enfermedades cardiovasculares (23%) incluidas la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, las arritmias ventriculares y la muerte súbita, síndrome de apnea del sueño (70%) así como cáncer de endometrio, mama y colon (7-41%) [2,3,4].

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), un 50% a 70% de las personas con obesidad, tiene diagnóstico de SAOS [5].

El Síndrome Apnea-hipoapnea Obstructiva de Sueño (SAOHS) se considera un trastorno de alta frecuencia afecta a mujeres en el 2-4% y en hombres 4-6%; ocupa el tercer lugar dentro de las enfermedades respiratorias con mayor frecuencia después de asma y Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC) [6]. Guerrero Zúñiga y colaboradores en un estudio transversal encontraron que el 30% de las personas son propensas a padecer SAOS [7].

El diagnóstico de SAOS es mediante la clínica y la exploración física del paciente, así como algunas herramientas, como los cuestionarios Berlín, No SAS, STOP-Bang, los cuales nos ayudan a determinar la probabilidad de presentar apnea del sueño y también se puede valorar aspectos clínicos, como lo es la evaluación de la somnolencia (Epworth).

El SAOS se ha asociado con los trastornos del sueño y las enfermedades coronarias, por el riesgo de desencadenar isquemia nocturna cardiaca con depresión del segmento ST (predominantemente en fase de movimientos oculares rápidos) resistente al tratamiento habitual [8].

Las enfermedades cardiovasculares son de las primeras causas de ingresos a hospitales así mismo, son la primera causa de muerte y años de vida perdidos a nivel mundial, siendo sus principales representantes la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular [9]. Lobos Bejarano hace referencia a los factores de riesgo modificables y no modificables, dentro del primer grupo se encuentran: hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia, tabaquismo, diabetes mellitus (DM), sobrepeso y obesidad; en el segundo grupo: edad, sexo, historia familiar y aspectos genéticos. Los del primer grupo son en los que debemos actuar para prevenirlos [10]. Para la clasificación del Riesgo Cardiovascular (RCV) existen dos métodos de cálculo, cualitativos, que se basan en la suma de factores de riesgo (leve, moderado y alto) y cuantitativos mediante tablas de riesgo cardiovascular que indica la probabilidad de padecer un evento vascular en determinado tiempo, éstas tienen 3 objetivos: identificar, motivar a los pacientes y así evitar complicaciones a un futuro y modificar la intensidad de riesgo en base al riesgo global estimado [11].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo y prospectivo en derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 situada en San Agustín, Ecatepec Estado de México, durante el período comprendido de enero a diciembre del año 2025, a un total de 235 sujetos de estudio con presencia de obesidad.

Los criterios de selección fueron: Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No 77 de 40-59 años de edad, ambos sexos, con presencia de obesidad, que aceptaron participar de manera voluntaria, con previa autorización de su ingreso en el estudio mediante su firma en la carta de consentimiento voluntario. Los criterios de exclusión fueron: personas con diagnóstico previo de problema bronquial o alteraciones cardiacas. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó a través de la fórmula para población finita, obteniendo por resultado una muestra de 235 sujetos de estudio; se utilizó un muestreo no probabilístico por cuota.

El estudio de investigación fue sometido a valoración por el Comité Local de Ética e Investigación 1401-8, con número de registro R-2024-1401-046. Se acudió a los servicios de la Unidad de Medicina Familiar (consulta externa, medicina preventiva, dental y trabajo social), para solicitar su participación en el estudio de forma voluntaria, previa explicación del procedimiento, riesgos y beneficios. Se les solicitó su firma de autorización en la carta consentimiento informado; respetando su derecho a retirarse de la investigación en el momento que lo solicitaron, sin repercusiones en su atención médica, se le preguntaron datos personales y se empleó el cuestionario de Morisky-Green 8-items para valorar el grado de adherencia terapéutica. Para recopilar toda la información se utilizó el programa de EXCEL con sistema operativo Windows 10, se clasificó y tabuló la información utilizando el programa SPSS.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en la Unidad de Medicina Familiar número 77 San Agustín, en 235 personas con obesidad de 40 a 59 años, para valorar el riesgo cardiovascular y presencia de síndrome de apnea de sueño, encontrándose la **edad** con una mediana de 51 (min. 40- máx. 60), rango intercuartil de 9.

Gráfica 1. Edad de los derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No.77 con Obesidad N=235

Al evaluar el **sexo**, se encontró un predominio en mujeres con un 68.9% (162) en comparación con los hombres en donde se reportó un 31.1% (73).

Con respecto a la **escolaridad** se observó un mayor predominio en el nivel secundaria incompleta en un 39.1% (92), seguido de bachillerato completo el 25% (59), primaria completa 13.2% (31), bachillerato incompleto 10.2% (24), secundaria completa 6% (14), licenciatura completa 4.3% (10) y finalmente con primaria incompleta 2.1% (5), al evaluar el **estado civil** se registró que fueron casados en un 70.2% (165), solteros en el 13% (32), unión libre 9.8% (23), viudos 3.8% (9) y divorciados 2.6% (6). Al evaluar la **ocupación** la mayoría de las personas trabajan hasta un 68.9% (162), seguido del hogar 18.3% (43) y finalmente pensionados 12.8% (30). La **presencia de tabaquismo** fue ausente en el 83% (195), en comparación con un 17% (49) que si tenían un hábito de fumar. Con respecto al **grado de obesidad** la mayoría de las personas tuvieron un grado de obesidad I en el 51.1% (121), con obesidad grado II el 25.5% (60) y con obesidad grado III el 23% (54). En relación a la realización de **actividad física** se encontró que el 97.9% (230) realizan caminata y solo 2.1% (5) tenían actividad moderada.

Al evaluar los **niveles de colesterol** se registró una mediana de 183 (min. 159- máx. 325) rango intercuartil de 54. Al realizar la evaluación de la **presencia de diabetes** se encontró presente en el 50.2% (118) y ausente en el 49.8%(117). Gran parte de las personas con obesidad tuvieron antecedente de **hipertensión** hasta en un 56.2% (132), por el contrario, fue ausente en el 43.8% (103). Al evaluar el **riesgo de apnea** en las personas con obesidad la mayoría tuvo un riesgo alto en un 43.4% (102), riesgo medio con 42.6% (100) y riesgo bajo en el 14.1% (33). Con respecto a la evaluación del **riesgo cardiovascular** se encontró bajo en 97.5% (229), riesgo moderado en el 2.1% (5) y riesgo alto sólo el 0.4% (1).

Tabla 1. Características sociodemográficas en personas con obesidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 77. N=235

Escolaridad	Primaria incompleta	5	2.1%
	Primaria completa	31	13.2%
	Secundaria completa	14	6%
	Secundaria incompleta	92	39.1%
	Bachillerato incompleto	24	10.2%
	Bachillerato completo	59	25.1%
	Licenciatura completa	10	4.3%
Estado civil	Soltero (a)	32	13.6%
	Casado(a)	165	70.2%
	Unión libre	23	9.8%
	Viudo (a)	9	3.8%
Ocupación	Divorciado (a)	6	2.6%
	Hogar	43	18.3%
	Pensionado	30	12.8%
Tabaquismo	Trabajador	162	68.9%
	Ausente	195	83 %
Actividad física	Presente	40	17%
	Caminata	230	97.9%
Niveles de colesterol	Actividad física moderada	5	2.1%
	Mínimo	159	
	Máximo	325	
Diabetes Mellitus	Ausente	117	49.8%
	Presente	118	50.2%
Hipertensión Arterial	Ausente	103	43.8%
	Presente	132	56.2%
Riesgo de apnea de sueño	Alto	102	43.4%
	Medio	100	42.6%
	Bajo	33	14.1%
Riesgo cardiovascular	Bajo	229	97.5%
	Alto	5	2.1%
	Muy alto	1	0.4%

4. DISCUSIÓN

En el presente estudio los adultos con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) presentaron una **edad** promedio 51 años, resultados similares reportó Nara (2024) en un estudio observacional, descriptivo y transversal en adultos de la consulta externa de segundo y tercer nivel de atención médica en México, donde la edad promedio fue de 58.7 años y también guardo similitud con el estudio realizado por Jiménez (2024) de tipo observacional descriptivo, prospectivo, en adultos de Bogotá Colombia donde se encontró una edad promedio de 55 años, y contrasta con Mitra (2021), que realizó un muestreo por conglomerados en adultos de Sao Paulo Brasil y que reportó un mayor predominio de SAOS, en personas mayores de 35 años [11].

Con respecto al **sexo** en el estudio realizado en la UMF 77, se encontró un predominio en mujeres, hasta de un 68.9%, datos similares a lo reportado por Tinat (2022), que expone el predominio de obesidad en mujeres a lo largo del tiempo [12], así como Campos (2023) en una encuesta de muestreo probabilístico, polietápico y estratificado en unidades de primer nivel, donde detalla un predominio de obesidad del 41% en mujeres; otro estudio que tiene similitud es el realizado por Kaufer (2022), que puntualiza la epidemiología de la obesidad en múltiples encuestas, análisis e informes realizados en los últimos años en México y el mundo, coincidiendo en un predominio de obesidad en mujeres sobre hombres.

En relación a la **escolaridad** hubo mayor predominio de personas con secundaria incompleta 39.1% en personas con obesidad, lo cual es similar al estudio realizado por Ortega y colaboradores (2022), en la población española, donde se encontró una relación importante del nivel escolar secundaria con mayor riesgo de obesidad, en el mismo estudio de Campos sobre factores de riesgo en personas con obesidad en adultos de México, se identificó una prevalencia mayor de obesidad en aquellos con secundaria y bachillerato hasta en un 38.9%, Thomas (2023) en revisión de literatura en adultos de Chile apunta la relación de nivel educativo y obesidad hasta en un 20%.

En base al **estado civil** se encontró que hasta el 70.2% de las personas que se encuestaron son casadas similares a lo descrito por Ortega en su estudio donde hay una estrecha relación entre ser casado y el aumento de peso de manera significativa, semejante a Montero et. al (2021) en un estudio de corte transversal con enfoque mixto en adultos de Costa Rica encontró ciertos determinantes que se relacionan a la obesidad, la población predominante fue con estado civil casado hasta en 45.6%⁹ y de igual forma Peresini y colaboradores durante un estudio observacional de corte transversal llevado a cabo en adultos de Córdoba Argentina describió la presencia de ser casado en hombres y mujeres como población predominante representando el 65% con respecto al aumento de peso como determinante social en personas obesas [13].

De acuerdo con la **ocupación** en nuestro estudio se obtuvo que la mayor parte de las personas que trabaja corresponde al 68.9% muy semejante a Peresini et al. en donde reporta a las personas que predominaron en su estudio fueron aquellas que se dedican a trabajar 46% mujeres y 80% hombres y parecido también a lo descrito por Pimentel (2021) en un estudio transversal analítico en adultos activos laboralmente realizado en Querétaro representó una determinante con mayor impacto en personas con obesidad [14], estos difieren de Reyes (2024) donde en un estudio observacional transversal descriptivo en adultos con obesidad reportó una prevalencia que personas que se encuentra en su hogar 65.1%.

Acerca de la presencia de **tabaquismo** se obtuvo total de 83% de adultos que no fuman, semejante al estudio de Campos, en adultos de unidades primarias describiendo un predominio de 37-41% de personas que no fuman, y contrastan con Santis (2023) y colaboradores en un estudio de asociación mediante regresión logística

multivariante en personas de Chile con un 42.9%, de personas que no fuman [15] y de igual manera Peña (2023) en un estudio transversal analítico, llevado a cabo en adultos en México, donde reportó un predominio de personas con tabaquismo presente sobre los que no lo presentan.

En consideración a la presencia de **actividad física** encontramos un 97.9% de personas que no la realizan, compatible a lo reportado por Peña en ese mismo estudio, donde obtuvo mayor predominio de personas que no realizan actividad física, de igual manera Montero y colaboradores, describen que el 43.8% de adultos no realizan actividad física, ni tienen conocimiento de la misma similares a la investigación de Campos, donde refiere hasta un 44.8% de personas que tienen inactividad física. En cuanto al **grado de obesidad** de las personas de la UMF 77 se encontró el 51.1% con grado I, lo cual coincide con Barquera et. al (2024), en un estudio de la ENSANUT, que reportó el 24.2% como población predominante con Obesidad grado I sobre las otras categorías, datos similares a Duran (2023) que reportó un predominio de obesidad grado I en un 42% [16] y de igual manera Chavarria (2023) reportó la presencia de SAOS predominando en personas con IMC >30.

Referente a los **niveles de colesterol** en la unidad se obtuvo una media de 183 con valor mínimo de 159 y máximo de 325, diferente a lo reportado por Ramírez et al. (2023), en su estudio cualitativo sistemático, donde se encontró la presencia de hipercolesterolemia en un 45.50%, como factor de riesgo para desarrollo de enfermedades no transmisibles, de igual manera Quiroz y colaboradores, (2023) en su investigación descriptiva resalta la asociación de múltiples investigaciones entre niveles altos de colesterol y personas con obesidad, y Borbor (2023) en su estudio no experimental, explicativo, descriptivo, bibliográfico en personas de América Latina analiza múltiples estudios y describe una prevalencia de hasta el 56.1% con colesterol elevado.

En consideración a la **presencia de diabetes** se encontró un 50.2%, guardando semejanza con Campos, donde detalla un 81.5% de personas obesas que presentan diabetes, muy parecido a Jiménez quien describió 40% de adultos obesos con diabetes y también coincide con Mitra, quien hizo hincapié en el 35% de adultos con diabetes.

Con respecto a la presencia de **hipertensión**, en nuestra investigación se reportó que el 56.25% de las personas encuestadas lo padecen, lo cual es similar a lo encontrado con Jiménez, Campos y Mitra, quienes puntualizan la presencia de hipertensión en las personas en un 22%, 87% y 88% respectivamente. Conforme al **riesgo de apnea de sueño** se encontró que el 43.3% tiene riesgo alto de presentarla similar a lo descrito por Hao (2023) en un estudio de revisión retrospectiva en personas con obesidad en el Hospital de Qilu, que puntualizó un riesgo alto de SAOS hasta un 30.6% en obesos, lo cual difiere de lo encontrado por Vaucher (2023) en un estudio observacional descriptivo, en personas de un hospital público de Montevideo, encontró un riesgo leve de apnea de sueño, en el 43.3% de los adultos [17] y lo analizado por Dixit (2024), mediante su investigación descriptiva transversal en personas con obesidad, que acuden a consulta externa en India, reportó riesgo de SAOS leve hasta el 80% de adultos.

Finalmente en base al **riesgo cardiovascular** el 97.5% de los personas mostraron un riesgo cardiovascular bajo, diferente a lo encontrado por Ruiz (2022), en un estudio de tipo analítico transversal en adultos de Guanajuato, donde detalla un riesgo cardiovascular alto en el 4% de los encuestados, así mismo coincide lo anterior coincide con Bae (2020), en un estudio de tipo de cohorte poblacional prospectivo, donde se reportó un riesgo cardiovascular alto, hasta un 9.7% y 6.9% en hombres y mujeres con obesidad respectivamente y de igual manera es semejante a Zhao (2021), en un estudio de cohorte en Kailuan puntualiza un riesgo cardiovascular alto hasta el 1-1.5%, con el único antecedente de obesidad sin algún otro factor [18].

5. CONCLUSIONES

La obesidad continúa siendo un gran problema de salud pública a nivel mundial con altas tasas de morbimortalidad y principal causa de asociación con otras enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, síndrome de apnea del sueño, enfermedad cardiovascular, cáncer etc., que implican altos costos de atención. Las enfermedades no transmisibles continúan en aumento por lo que es indispensable la detección de manera temprana y oportuna incidiendo en medidas higiénico-dietéticas sobre todo en los factores modificables de cada persona para así disminuir el riesgo de complicación. El tratamiento integral y multidisciplinario en cada persona influye en la disminución de incidencia y prevalencia de estas enfermedades que son responsables de discapacidad, complicaciones a nivel individual, familiar y social, e inclusive que puede llevar a la muerte.

REFERENCIAS

- [1] Kaufer Horwitz M. PHJF. La Obesidad: aspectos preventivos y clínicos [Internet]. Scielo. 2022 [citado el 29 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-57052022000100147
- [2] Reynoso Vázquez J, Carrillo Ramirez J., AlgarínRojas L., Camacho Romero O., Ruvalcaba Ledezma J. La obesidad y su asociación con otras de las enfermedades crónicas no transmisibles [Internet]. 2018 [citado el 3 de marzo de 2024]. Disponible en: <http://file:///C:/Users/kanon/Downloads/Dialnet-LaObesidadYSuAsociacionConOtrasDeLasEnfermedadesCr-6521708.pdf>
- [3] Manuel-Moreno G. Definición y clasificación de la obesidad. Rev médica Clín Las Condes [Internet]. 2012 [citado el 2 de marzo de 2024];23(2):124–8. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s0716-8640\(12\)70288-2](http://dx.doi.org/10.1016/s0716-8640(12)70288-2)
- [4] López-Jiménez F, Cortés-Bergoderi M. Obesidad y corazón. Rev Esp Cardiol [Internet]. 2011 [citado el 3 de marzo de 2024];64(2):140–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2010.10.010>
- [5] Síndrome de hipoventilación por obesidad [Internet]. NHLBI, NIH. [citado el 3 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/sindrome-de-hipoventilacion-por-obesidad>
- [6] Roncero A, Castro S, Herrero J, Romero S, Caballero C, Rodríguez P. Apnea obstructiva de sueño. Open Respirator y Archives [Internet]. 2022 [citado el 28 de febrero de 2024];4(3):100185. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.opresp.2022.100185>
- [7] Guerrero Zuñiga S., Gaona Pineda E., Nasu Cuevas L., Torre Bouscoulet L., Reyes Zuñiga M., Shamah Levy T., Perez Padilla R. Prevalencia del Sueño y riesgo de Apnea Obstructiva del Sueño en México [Internet]. Scielo. 2018 [citado el 28 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v6on3/0036-3634-spm-60-03-347.pdf>
- [8] Duran- Cantolla J. Consenso Nacional sobre el Síndrome de Apnea del sueño. (2005). [Internet]. [citado el 11 de mayo de 2024]. Disponible: https://www.secardiologia.es/images/stories/documentos/consenso_nacional_sobre_el_sindrome_de_apneas_hipoapneas_del_sueno.pdf
- [9] Félix-Redondo FJ, Lozano Mera, L., Alvarez-Palacios Arrighi, P., Grau Magana, M., Ramírez-Romero, JM, & Fernández-Bergés, D. (2020). Impacto de los factores de riesgo cardiovascular en la población extremeña: aportación de la cohorte HERMEX para una estrategia preventiva. *Atención primaria*, 52 (1), 3–13. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2018.11.006>
- [10] Lobos Bejarano JM, Brotons Cuixart C. Factores de riesgo cardiovascular y atención primaria: evaluación e intervención. *Aten Primaria* [Internet]. 2011 [citado el 28 de febrero de 2024];43(12):668–77. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2011.10.002>
- [11] Nara-Sauceda J, Moreno-Pacheco M, Patiño-García J. Apnea obstructiva del sueño en la práctica clínica cardiológica. Epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Estudio observacional, retrospectivo y transversal. *Arch. Cardiol. Méx.* [Internet]. 2024. [citado el 16 de junio de 2025]; 94(2):141-150. Disponible en: <https://doi.org/10.24875/acm.23000078>
- [12] Ortega R, Jimenez-Ortega AI, Perea-Sánchez JM, Peral- Suarez A, López-Sobaler AM. Factores sociodemográficos y de estilo de vida implicados en el exceso de peso. *Nutr. Hosp.* [Internet]. 2020. [citado el 14 de mayo de 2025]. 35 (6): 25-29. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.2283>
- [13] Peresini V, Tumas N, Acevedo G. Determinantes Sociales y de Género del exceso de peso en la adultez en contextos de pobreza urbana en Córdoba, Argentina, 2019. *Rev. argent. salud pública* [Internet]. 2022. [citado el 17 de junio de 2025]; 14: e77. Disponible en: <https://www.scielo.org.ar/pdf/rasp/v14/1853-810X-rasp-14-77.pdf>
- [14] Pimentel- Araujo MA, Villareal- Ríos E, Galicia- Rodríguez L, Vargas- Daza E. Factores laborales asociados a sobrepeso y obesidad en adultos jóvenes. *Rev Asoc Esp Espec Med Trab.* [Internet]. 2021. [citado el 18 de junio de 2025]; 30(3): 318-327. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/medtra/v30n3/1132-6255-medtra-30-03-318.pdf>

- [15] Santis R, Del Río F, Bambs C, Margozzini P, Babul M, Santis F, Herrera S. Comorbilidad entre obesidad y tabaquismo, y su asociación con factores de riesgo cardiometabólicos: Resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. Rev. Méd Chile. [Internet] 2024. [citado el 18 de junio de 2025]; 152 (1): 08-18. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872024000100007>
- [16] Duran-Santiago AC, Santés-Bastián MC, Martínez-Díaz N. Correlación de los estilos de vida con la obesidad y el sobrepeso en adultos. UVserva. [Internet] 2023. [citado el 19 de junio de 2023]; 15: ISSN 2448-7430. Disponible en: <https://doi.org/10.25009/uvs.vi15.2919>
- [17] Vaucher A, Bruno G, Thomas E, Díaz M, Moreira E, Valsangiacomo E, et al. Estudio de prevalencia de Síndrome de Apneas - Hipopneas Obstructivas del Sueño en pacientes con obesidad. Rev. Urug. Med. Int. [Internet]. 2023. [citado el 20 de junio de 2025]. 8(2): 14-25. Disponible en: <https://doi.org/10.26445/08.02.2>
- [18] Zhao Y, Qie R, Han M, Huang S, Wu X, Zhang Y, et al. Association of BMI with cardiovascular disease incidence and mortality in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis NMCD. [Internet] 2021. [citado el 22 de junio de 2025]; 31(7):1976-84. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41366-023-01408-z>

Correo de autor de correspondencia: mendoza.gloria34@yahoo.com.mx